

Enzymatically polymerized lignosulfonates as binders in biocomposites

Master Thesis

Submitted by: **Constanze Taßler**

at **Master Degree Program: Biotechnology & Analytics**

Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH

Biotech Campus Tulln

Konrad Lorenz-Straße 10

3430 Tulln

Completed at: **Institute of Environmental Biotechnology**

Department of Agrobiotechnology - IFA Tulln

BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences

Konrad Lorenz Str. 20

A-3430 Tulln, Austria

Supervisor: **DI Dr. Renate Weiß**

Tulln, 12.09.2024

Kurzzusammenfassung:

Ziel dieser Studie war die Herstellung von Biokompositen durch die Kombination von polymerisierten, mit Polyolen plastifizierten Lignosulfonaten mit imprägnierten und nicht imprägnierten Holzpartikeln. Der laccase-vermittelte Polymerisationsprozess wurde auf Änderungen der Viskosität und des Molekulargewichts untersucht und die resultierenden Polymere rheologisch und chromatographisch analysiert. Aus den erhaltenen Polymerisationsprodukten wurden Biokomposite hergestellt, die anschließend mechanischen Tests zur Dickenquellung, Biege- und Zugfestigkeit unterzogen und mit einer Spanplatte als Referenz verglichen wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die mechanischen Eigenschaften der Biokomposite nicht an die der Norm heranreichten, dass aber die Quelltests die europäischen Anforderungen für Spanplatten unter feuchten Bedingungen erfüllten. Sorbitol erwies sich als der beste Weichmacher für den Zusammenhalt der Platte. Diese Studie unterstreicht das Potenzial, polymerisierte Lignosulfonate als nachhaltige Alternative zu Holzklebstoffen auf Formaldehydbasis zu verwenden und einen Mehrwert aus der Papierherstellung zu generieren, um zu einer nachhaltigeren und kreislaforientierten Wirtschaft beizutragen.

Schlagworte:

Lignosulfonat, laccase-vermittelte Polymerisation, Weichmacher, Biokomposite

Abstract:

The aim of this study was to form biocomposites by combining polymerized lignosulfonates plasticized with polyols and impregnated and non-impregnated wood particles. The laccase-mediated polymerization process was examined for changes in viscosity and molecular weight. The resulting polymers were analyzed rheologically and chromatographically. From the resulting polymerization products, biocomposites were produced. These were then subjected to mechanical tests for thickness swelling, bending and tensile strength and compared with a particleboard reference. The results showed that the mechanical properties of the biocomposites did not come close to those of the standard, but that the swelling tests met the European requirements for particleboards in humid conditions. Sorbitol proved to be the best plasticizer in terms of board cohesion. This study highlights the potential to use polymerized lignosulfonates as a sustainable alternative to formaldehyde-based wood adhesives and to generate added value from paper production, which could contribute to a more sustainable and circular economy.

Keywords

Lignosulfonates, laccase-mediated polymerization, plasticizers, biocomposites